

International scientific and practical conference

1. *Scientific technologies*
2. *Economy*
3. *Finance*
4. *Mathematical analysis*
5. *Technical sciences*
6. *Pedagogy*
7. *Psychology*
8. *Philosophy*

10 / 10 / 2024

International scientific and practical conference

More info -

www.bestjournalup.com

Fast support and result LLC

Introduction

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Nizametdinov Ali

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali katta o'qituvchisi

Kerim Keskin

Bilkent University, Anqara, Turkiya

Xudayorov Rashid

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali katta o'qituvchisi

E-MAIL: alwaysberich@mail.ru, kkeskin@ada.edu.az

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlarni tadbirkorlik orqali bandligini ta'minlashning xorij tajribalari tahlil qilinadi. Mamlakatlar yoshlarni ish bilan ta'minlash va iqtisodiy o'sish uchun tadbirkorlikni rivojlantirishga katta e'tibor bermoqda. Maqolada Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya, Singapur va Janubiy Koreya kabi davlatlarda amalga oshirilgan muvaffaqiyatli dasturlar misolida yoshlar uchun tadbirkorlik imkoniyatlarini yaratish bo'yicha olib borilgan ishlar ko'rib chiqiladi. Yoshlar uchun maxsus treninglar, grantlar, mentorlash va startaplarni qo'llab-quvvatlash kabi usullar orqali ularni o'z bizneslarini yaratishga rag'batlantirishning afzalliklari yoritiladi. Tadbirkorlik yoshlar orasida iqtisodiy mustaqillik, ijodkorlik va innovatsion fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek yangi ish o'rinlarini yaratish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga xizmat qiladi. Maqola yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilishning ijtimoiy va iqtisodiy foydalari hamda muvaffaqiyatli tajribalarni o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

Kirish: Bugungi kunda yoshlar bandligi dunyo bo'ylab eng dolzarb ijtimoiy va iqtisodiy masalalardan biriga aylangan. Yoshlar o'rtasidagi yuqori ishga joylashish darajasi, ayniqsa, iqtisodiy inqirozlar va mehnat bozori o'zgarishlaridan so'ng, mamlakatlar uchun katta muammo bo'lib qolmoqda. Biroq, yoshlarni band qilishning eng samarali usullaridan biri bu ularni tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilishdir. Tadbirkorlik, yoshlar uchun yangi ish o'rinlari yaratish, iqtisodiy mustaqillikka erishish va innovatsion g'oyalarni amalga oshirish imkoniyatlarini taqdim etadi. Shu bilan birga, tadbirkorlik yoshlar orasida ijodkorlik, liderlik va muammolarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Dunyoning turli burchaklarida yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilishga qaratilgan dasturlar va tashabbuslar

muvaqqiyatli amalga oshirilmoqda. Yoshlarni tadbirkorlik orqali bandligini ta'minlashning xorijiy tajribalari va bu jarayonda qo'llaniladigan samarali strategiyalar tahlil qilinadi. Maqsad, yoshlarni iqtisodiy faoliyatga jalb qilish va ularni biznes yaratishga rag'batlantirishning ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyatini ko'rsatishdir.

Muhokama: Yoshlarning mehnat bozorida o'z o'rnini topishi, ayniqsa iqtisodiy inqirozlar, raqobatning kuchayishi va mehnat bozori talablarining o'zgarishi sharoitida qiyinlashmoqda. Shuning uchun yoshlarni tadbirkorlik orqali bandligini ta'minlash va ularga yangi imkoniyatlar yaratish juda muhimdir. Amerika Qo'shma Shtatlari, Germaniya, Singapur va Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish uchun amalga oshirilayotgan dasturlar bu borada muvaqqiyatli tajriba hisoblanadi. Mazkur davlatlarda yoshlarni tadbirkorlikka rag'batlantirishga qaratilgan dasturlar va tashabbuslarning samaradorligi tahlil ko'rib chiqamiz.

AQSHda yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilishga qaratilgan dasturlar uzoq yillardan beri muvaqqiyatli faoliyat yuritmoqda. Young Entrepreneurs Academy (YEA) — bu 8-12-sinflar o'quvchilari uchun tashkil etilgan o'quv dasturi bo'lib, yoshlarni tadbirkorlik g'oyalarini amalga oshirishga o'rgatadi. YEA dasturi yoshlarni biznes-reja tuzish, moliyaviy boshqaruv, marketing, va tadbirkorlik dunyosiga oid boshqa ko'nikmalar bilan tanishtiradi. Ular o'z bizneslarini yaratib, investorlar oldida g'oyalarini taqdim etishadi va shu orqali boshlang'ich kapital olish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Bundan tashqari, AQSHda "National Youth Entrepreneurship Challenge" kabi musobaqalar ham o'tkaziladi. Ushbu musobaqalarda yoshlar o'z biznes g'oyalarini taqdim etib, raqobatlashadilar. Bu dasturlar yoshlarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilishda ularning o'z g'oyalariga ishonchini oshiradi va biznes dunyosiga kirish imkoniyatlarini yaratadi.

Germaniyada xam yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilishda samarali dasturlarni amalga oshirmoqda. Gründerwoche — bu tadbirkorlik haftaligi bo'lib, unda yoshlar o'z biznesini boshlash uchun zarur bo'lgan bilimlarni olishlari mumkin. Haftalik davomida o'quvchilar, talabalar va yosh tadbirkorlar biznesni yaratish va rivojlantirish haqida treninglar va seminarlarda ishtirok etishadi. Bu dastur yoshlarni o'z g'oyalarini amalga oshirishga ilhomlantiradi va biznesning barcha bosqichlarini ko'rishga imkon beradi.

Start-Up Nations dasturi orqali Germaniya yosh tadbirkorlarga startaplarni yaratish va rivojlantirish uchun moliyaviy yordam, maslahatlar va resurslar taqdim etadi. Bu dastur yoshlarning innovatsion fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi va ularga yangi ish o'rinlarini yaratish imkoniyatini beradi. Germaniyada yosh tadbirkorlarga qo'llab-quvvatlovchi davlat tizimi mavjud bo'lib, ular o'z biznesini boshlashda hukumatdan moliyaviy va huquqiy yordam olishlari mumkin.

Singapurda yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish uchun ko'plab tashabbuslar mavjud. Ulardan biri Action Community for Entrepreneurship (ACE) tashkiloti yosh tadbirkorlarga biznesni boshlashda zarur bo'lgan resurslar, maslahatlar va tarmoq aloqalarini taqdim etadi. ACE dasturi yoshlarni o'z bizneslarini boshlashda yordamlashadi va ularga kerakli infratuzilma yaratish imkonini beradi. Bu dasturda qatnashayotgan yoshlar startaplarni rivojlantirish uchun o'z g'oyalarini sinab ko'rishlari, investorlar bilan aloqalar o'rnatishlari va jahon bozoriga chiqish imkoniyatlarini olishadi.

Shuningdek, Singapur hukumati "Startup SG" dasturi orqali yosh tadbirkorlarga maxsus grantlar va sarmoyalar taqdim etadi. Bu dastur yoshlarni o'z bizneslarini yaratishga rag'batlantiradi va ularning iqtisodiy mustaqillikka erishishlariga yordam beradi. Singapurdagi muvaffaqiyatli startaplar nafaqat milliy, balki xalqaro bozorga ham o'z mahsulotlarini taqdim etmoqda.

Janubiy Koreyada yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish uchun "Youth Startup Support Program" dasturi amalga oshiriladi. Ushbu dastur yoshlarni startaplarni yaratish uchun zarur bilimlar bilan ta'minlash, moliyaviy resurslar va maslahatlar berish orqali ularga o'z bizneslarini boshlashda yordam beradi. Dasturda yoshlar o'z g'oyalarini amalga oshirish uchun grantlar va kreditlar olishlari mumkin. Janubiy Koreya hukumati, shuningdek, yosh tadbirkorlarga imtiyozli kreditlar va biznesni rivojlantirish uchun qo'llab-quvvatlash dasturlarini taklif qiladi. Bu dasturlar orqali yoshlar o'z g'oyalarini real biznesga aylantiradi va raqobatbardosh mahsulotlarni yaratish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Yoshlarni tadbirkorlik orqali bandligini ta'minlash bugungi kunda dunyo miqyosida eng dolzarb masalalardan biri bo'lib, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun muhim iqtisodiy va ijtimoiy strategiya hisoblanadi. Yoshlar — har bir jamiyatning kelajagi bo'lib, ularning mehnat bozorida o'z o'rnini topishi va iqtisodiy faollikka jalb qilinishi jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun zarurdir. Tadbirkorlik esa yoshlar uchun faqat iqtisodiy erkinlikni ta'minlab qolmay, balki ularning ijtimoiy jihatdan rivojlanishiga, innovatsion g'oyalarni amalga oshirishga, yangi ish o'rinlari yaratishga va mamlakatning iqtisodiy salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Dunyoning turli mamlakatlarida, xususan, AQSH, Germaniya, Singapur va Janubiy Koreya kabi davlatlarda yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilishga qaratilgan samarali dasturlar va siyosatlar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Ushbu davlatlar yoshlar uchun tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha o'quv dasturlari, moliyaviy yordam, startaplarni qo'llab-quvvatlash va huquqiy imkoniyatlarni yaratish orqali ularga o'z bizneslarini boshlashda zarur bo'lgan bilim va resurslarni taqdim etmoqda. Bu tajribalar O'zbekistonda ham yoshlarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilishda muhim o'rin tutishi mumkin.

Hukumat tomonidan yoshlar uchun moliyaviy yordam dasturlari, treninglar, inkubatorlar va startaplarni rivojlantirish bo'yicha ko'plab tashabbuslar ishlab chiqilmoqda. Biroq, bu borada hali ko'plab ishlar qilish zarur. Yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish uchun ta'lim tizimini takomillashtirish, innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash va biznes muhiti yaratish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, yoshlarni tadbirkorlik orqali bandligini ta'minlashning muvaffaqiyati, davlatning iqtisodiy siyosati, ta'lim tizimi va innovatsion muhitga bevosita bog'liq. Yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish nafaqat ularning iqtisodiy holatini yaxshilash, balki jamiyatda yangi imkoniyatlar va ijtimoiy barqarorlik yaratishda ham muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, yoshlarni tadbirkorlik orqali bandligini ta'minlash davlatning uzoq muddatli iqtisodiy va ijtimoiy siyosatining ajralmas qismiga aylanishi kerak.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Toshpo'latov, S. (2020). "Yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish: Nazariya va amaliyot"
2. Abdullaeva, S. (2017). "Yoshlar va tadbirkorlik: Yangi imkoniyatlar"
3. SBA (2020). "The U.S. Small Business Administration: Entrepreneurship Programs and Resources"
4. Li, X., & Wong, P. K. (2011). "Entrepreneurship and the youth in Asia: Challenges and Opportunities"
5. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Reports (various years)
6. Griffiths, M., & Willmott, H. (2018). "Youth, Entrepreneurship and Social Change"
7. Lerner, J., & Schramm, C. (2006). "The Coming Entrepreneurship Boom"
8. Shane, S. (2003). "A General Theory of Entrepreneurship: The Individual-Opportunity Nexus"
9. UNCTAD (2017). "Youth Entrepreneurship and the Digital Economy"